

ЃЎЗА НАВЛАРИДА СЕЛЕКЦИОН ИШЛАР НАТИЖАСИ

Ражабов Зокир Пулатович – қ-х.ф.ф.д. (PhD), катта илмий ходим.

Хоразм Маъмун академияси. Хива шаҳри, Хоразм вилояти.

Ўзбекистон Республикаси. (E-mail: zakirshax@list.ru)

Аннотация. Ушбу мақолада Хоразм вилоятининг Хива туманида экилган ғўзанинг “Ойдин”, “Жайхун” навларининг худуд шароитларига мослиги тезпишарлиги, серҳосил, касаллик ва зараркунандаларга чидамлилиқ даражаси, тола типи, навларнинг қимматли хўжалиқ белгилари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар. Янги, истиқболли ғўза навлари, Хоразм вилоятининг тупроқ–иқлим шароити, тола сифатининг технологик кўрсаткичлари, микронейр, толанинг бир хиллик индекси, 1000 дона чигит оғирлиги.

Пахта бутун дунёда тўқимачилиқ саноати учун табиий толанинг муҳим манбаи ҳисобланиб, ҳозирги вақтда 70 дан ортиқ мамлакатларда экилиб келинмоқда.

Пахта жаҳон аҳамиятига эга асосий толали экинлардан биридир. У тропик ва субтропик минтақаларда етиштирилади. Жаҳонда пахта етиштирувчи асосий мамлакатлардан Хитой, АҚШ, Ҳиндистон, Покистон, Ўзбекистон, Австралия, Бразилия, Греция, Аргентина ва Миср мамлакатлари ҳисобланади. Бу мамлакатлар жаҳон пахта етиштиришнинг қарийиб 85 фоизини ташкил қилади.

Ўзбекистон ҳозирда йилига бир миллион тоннадан ортиқ пахта толаси етиштириб, жами жаҳон пахта етиштириш бўйича бешинчи ўринни эгаллайди ва жами жаҳон пахта экспорти бўйича иккинчи ўринни эгаллаб, АҚШдан кейинги ўринда туради. Шунга кўра, Ўзбекистон пахтачилик илмий тадқиқот институти ва Ўзбекистон уруғчилик маркази Марказий Осиёдаги энг йирик ва кенг қамровли илмий тадқиқот муассасаси ҳисобланади.

Пахтачилик қишлоқ хўжалигининг асосий тармоқларидан бири бўлиб, далаларнинг унумдорлигини муттасил ошириш, пахта етиштириш агротехникаси ва технологиясини такомиллаштириш, селекция ва уруғчилик ишларини яхшилаш, ғўзанинг касалликларига чидамли, серҳосил, тола сифати юқори бўлган навларини ишлаб чиқаришга жорий этиш тадбирларини амалга ошириш ўғитлардан самарали фойдаланиш, тўғри алмашлаб экиш тупроқ унумдорлигини ошириш пахта етиштирувчи мутахассислар олдида турган муҳим вазифалардан биридир.

Пахтадан юқори ва сифатли ҳосил олиш жараёнида тупроқнинг аҳамияти мўтадил экологик шароит яратишда беқиёсдир. Ғўзанинг яхши ривожлантириши учун тупроқ унумдор, озик элементларга бой, зарарли моддаларсиз экологик жиҳатдан тоза бўлиши зарур. Барча қишлоқ хўжалиқ маҳсулотларида бўлгани каби пахтачиликда ҳам унинг ҳосилдорлигини оширмай туриб, кўзда кўринарли ютуққа эришиб бўлмайди. Айниқса бу борада селекция ва уруғчиликни ривожлантириш яхши натижалар беради.

Маълумки, ғўза асосан микдорий белгиларга асосланган, қимматли хўжалиқ белгилари, яъни тезпишарлик, ҳосилдорлик, кўсак сони, чигит вазни ва бошқа кўрсаткичлари юқори бўлган шакллар ҳамда уларнинг ўзаро дурагайларини танлаш асосида бойитилади. Бу белгилар полиген табиатга эга бўлиб, мураккаб ирсийланади. Амалий селекция учун микдорий белгиларнинг ирсийланиш даражасини ўрганиш алоҳида аҳамият касб этади.

Ѓўза ҳосилдорлигини белгиловчи асосий кўрсаткичлар, хусусан бошланғич манба ёки навнинг иқтисодий мезонларидан бири – битта кўсакдаги пахта хом-ашёсининг вазни ва битта ўсимликдаги кўсаклар сонидир. Шунинг учун ҳам селекцион генетик изланишларда бу белгиларнинг қай тарзда ирсийланиши ва намоён бўлишига алоҳида эътибор берилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2022 йил 28 январдаги «Қишлоқ хўжалиги экинлари уруғчиликни янада ривожлантириш бўйича кўшимча чора- тадбирлар тўғрисида» ПК-106 сонли қарорининг 4- иловаси билан Республикада 2022-2025 йилларда янги навларнинг майдонларини кенгайтириш ҳисобига пахта ҳосилдорлигини 50 центнерга етказиш бўйича чора тадбирлар белгиланган бўлиб, ҳосилдорлиги ва наводорлиги паст бўлган ғўза навларини серҳосил, эртапишар, тола сифати юқори навлар босқичма – босқич янгилаш вазифаси белгиланган бўлиб шу асосда янги навлар бўйича илмий-тадқиқот ишларни амалга ошириб келмоқдамиз.

Ѓўзанинг *G.hirsutum* L. туричи шакллари жуфт дурагайлаш услуби билан ажратиб олинган популяцияларда олиб борилган мақсадли қайта-қайта танлаш йўли орқали яратилган Т-53 ва Т-35 тизмалари морфоҳўжалик белгилари кўрсаткичларининг авлодларда шаклланиши, барқарорлашуви ҳамда сақланиши жараёнларини ўрганиш ва шу тизма асосида янги нав даражасига етказилган “Ойдин” ва “Жайхун” навларини Хоразм вилояти тупроқ-иқлим шароитларига мослашувчанлигини ўрганиш, сара уруғлик чигитини етиштириш ва ишлаб чиқариш бўйича ишларни амалга оширдик. Хоразм тупроқ-иқлим шароитларга мос янги ғўза навларини яратиш ҳамма вақт долзарб аҳамият касб этади. Бизга маълумки, ғўза ўсимлигининг хўжалик аҳамиятига эга, комплекс тарзда белгиларини ўзида жамлаган ушбу янги навлар, толасининг сифати бўйича энг юқори кўрсаткичларга эга бўлган навлар ушбу ўсимликни етиштиришдаги асосий мақсадларимиздан бири эди.

Шу асосда Ўрта толали ғўзанинг янги “Жайхун-2022” нави ҳамда “Ойдин-2022” ғўза навлари Хива туман “Фаррух” фермер хўжалигида экилиб, синаб кўрилди ва ўзига хос бўлган белгилари ўрганилди. “Жайхун-2022” нави ўз навбатида олдинги даврда районлаштирилган “АН-514” ҳамда “Қирғиз-3” навлари популяцияларини гибридлаш орқали ҳосил қилинган.”Ойдин-2022” нави ҳам олдинги даврларда районлашган “АН-517” ҳамда “Қирғиз-3” навлари популяцияларини гибридлаш орқали ҳосил қилинди. Янги ҳосил қилинган белги деганда, асосан ота-она навларида бўлмаган бирор белгини гибрид ғўза навида вужудга келиши деб тушунилади. Яратилган янги нав танлов услубининг яратувчанлик аҳамиятини ўзида намоён қилган қирраси бўлиб, унда янги навнинг морфологик ва хўжалик аҳамиятига эга бўлган хоссалари яққол кўзга ташланади. Яратилган навларнинг таснифи ўзининг комплекс ҳолатдаги хўжалик аҳамиятига эга бўлган белгиларининг ўзига хослиги билан таърифланади. Тола сифати яратилаётган навнинг асосий хўжалик аҳамиятига эга бўлган ҳамда шу мақсадда ҳам етиштирилишини ҳисобга олган ҳолда, селекция-уруғчилик ишларини ушбу хоссаларига эришиш учун мақсад қилиб шу йўналишда илмий тадқиқотни амалга оширдик. Келтирилган натижалар хўжалик аҳамиятига эга бўлган белгиларининг наслдан-наслга ўтиши селекция ишларининг муайян натижага эга эканлигини ва танлов услубининг яратувчанлигини билдиради. Табиийки, олинган натижаларнинг оламшумуллиги, ноёблиги ҳақида гап юритиш мумкин эмас, аммо олинган натижалар бир қанча хўжалик аҳамиятига эга бўлиб, у ҳақда тубанда фикр юритилади.

Танлов йўналишига мос келувчи хўжалик аҳамиятига эга бўлган навлар энг салбий белгили формаларни ажратиб олиш, яъни хўжалик аҳамиятига эга бўлган вариантларнигина танлаш принципи асосида танлаб олдик.

Вўзанинг янги нав ва тизимлари томонидан аҳамият касб этувчи хўжалик белгиларини авлоддан авлодга ўтказиш хусусиятлари, 2022 йил.

Нав ва тизмалар	1 та пахта чаноғи массаси, (гр)	Микро нейр	Len дюйм	Толанинг штапель узунлиги (мм)	Тола чиқими %	1000 та чигит оғирлиги, (гр)	Тола индекси, (гр)
“Жайхун-2022”	6,3	4,5	1,23	33,5	39,5	122	8,1
“Ойдин-2022”	6,0	4,3	1,22	34,3	40,1	121	8,2

“Жайхун-2022” ва “Ойдин-2022” навларининг 1 та пахта чаноғи массалари ўзаро бирига яқин: 6,0 ва 5,9. Танловнинг ўзига хос яратувчанлиги ҳақида сўз юритилганда, бизнинг фикримизча, олдиндан белгилаб олинган белгиларни ўзида тўла қамраб олувчи янги навларни яратиш осон иш эмас, яъни бир қанча белгиларни уларни оптимал кўрсаткичига эга ҳолда янги навда жамлаш катта куч ва матонатни талаб қилади. Ушбу ҳолатда асосий белгиларни оптималлаштириш учун юқорида айтилган баъзи бир хўжалик аҳамиятига эга бўлган белгилардан воз кечишга тўғри келади. Эртапишарлик, тола сифати ва ҳосилдорлик белгиларини коррелятив тарзда уйғунлаштириш янги нав яратишдаги асосий тўсиқ ҳисобланади. Ушбу белгиларни коррелятив тарзда жамлаш “Жайхун-2022” микронейр кўрсаткичига кўра 4,5 га тенг, “Ойдин-2022” навида бу кўрсаткич 4,3 га тенг. Ушбу навлар асосий ҳосилни сентябрь ойидан октябрь ойининг ўрталаригача беради. Навлари толаларининг штапель узунлиги ўзаро яқин кўрсаткичга эга бўлиб, 33,5 ва 34,3 мм га тенг.

2022 йилда олинган натижаларга биноан, мазкур ғўза нави ўсимликларининг хусусиятлари шундан иборатки, ниҳолларнинг пояси бақувват ривожланиб, ҳосилни мустаҳкам тутиб туради.

Тола узунлиги Len (дюймларда) ҳам ўзаро бир-бирига яқин кўрсаткичларга эга бўлиб, 1,22 дан 1,23 гача катталиқка эга. Бизнинг фикримизча, мақолада ёритилган ғўза навлари генотиплари бўйича муайян турғунлик даражасига келтирилган. Шу боис, кейинги тадқиқотларимизда бу белгиларни мустаҳкамлаш бўйича иш олиб боришимиз лозим. Ажратиб олинган навларда тола чиқими бўйича ўзаро яқин кўрсаткичлар 39,5-40,1 % ни ташкил этади. Шунини таъкидлаб ўтиш лозимки, янги яратилган ғўза навлари тола узунлиги ва тола чиқими бўйича коррелятив боғлиқликка эга бўлишига қарамасдан IV тип толалар қаторига киради. Бу эса танлов фактори натижасида бу белгилар ўртасидаги коррелятив боғлиқлик бузилиши мумкинлигини кўрсатади. Тола чиқими чигит ҳамда тола оғирлиги кўпайтмасидан ҳосил бўлади. Шу сабаб маълум қоидаларга биноан, юқори тола чиқими чигит массасининг кичиклигини белгилайди ва аксинча. Аммо, ушбу мисолда “Жайхун-2022” ва “Ойдин-2022” навларида 1000 та чигит оғирлиги мос тарзда 115 ва 120 гр. га тенг, яъни уларда тола чиқими ҳам ўзаро яқин кўрсаткичларга эга (39,5-40,1 %). Ўз навбатида бу кўрсаткич 1000 та чигитда мавжуд бўлган пахта толаси оғирлиги, яъни тола индекси кўрсаткичида ҳам ўз тасдиғини топади. “Жайхун-2022” ва “Ойдин-2022” навларида тола индекси мос равишда 8,1-8,2 гр. га тенг. Хулоса тариқасида шунини таъкидлаш лозимки, ушбу

мақолада номи келтирилган ғўза навлари ўзига хос муҳим белгиларни мужассамлаштирган. Уларнинг барчаси учун умумий хусусият шундан иборатки, бу навлар Хоразм вилояти Хива тумани тупроқ-иқлим шароитига мослашганлиги(адаптивлиги)дадир, чунки селекцион ишлар ва танлов ушбу шароитда олиб борилган.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПТИ. – Тошкент, 2007. – Б. 48-52.
2. Аккужин Д.А., Усманов Р.М., Набиев С.М., Кузнецова О.И. Миллиметр қиймати // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. № 9, 2013. 22-бет.